

ABDUQAYUM YO`LDOSH QISSALARIDA OBRAZLAR POETIKASI

Abulqosimov Anvar Abror o`g`li

Guliston davlat universiteti
Adabiyotshunoslik yo`nalishi
2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14138215>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Abduqayum Yo`ldoshning “Timsohning ko`z yoshlari” qissasi tahlil qilingan bo`lib, undagi obrazlar poetikasi o`rganilishi davomida yozuvchining badiiy mahorati hamda asarda aks ettirgan obrazli tafakkur haqida mufassal va muxtasar tushuncha beriladi. Bundan tashqari, qissa janrining o`ziga xosligiga va obraz tushunchalarining paydo bo`lishiga ham birmuncha to`xtab o`tilgan.

Abstract. In this article, Abdukayum Yoldosh's short story "Crocodile Tears" is analyzed, and during the study of the poetics of the images in it, a detailed and concise understanding of the writer's artistic skills and figurative thinking reflected in the work is given. In addition, the uniqueness of the short story genre and the emergence of image concepts are also discussed.

Kalit so`zlar: badiiy mahorat, obraz, qissa, poetik til, obrazli tafakkur, novatorlik.

Key words: artistic skill, image, story, poetic language, figurative thinking, innovation.

Badiiy adabiyotning salmoqli o`rnini egallagan qissa janrining paydo bo`lishi o`zbek adabiyotining tarixiy ildizlariga borib taqaladi. “Qissayi Sayfulmuluk”, “Qissayi Rabg`uziy” kabi namunalar bilan bir qatorda zamonaviy qatlamda ham shu janrda yozilgan ko`plab asarlarni keltirish mumkin. Qissa arabcha so`z bo`lib, «voqeiy hodisa yoki afsonalar bayon qilingan epik asar; syujetning murakkabligi jihatidan romandan ko`ra soddaroq badiiy asar» XXI asr qissachiligiga sezilarli hissa qo`shib kelayotgan yozuvchilardan biri Abduqayum Yo`ldoshdir. Uning asarlaridagi obrazlilik shunisi bilan ajralib turadiki, deyarli har birida sodda, ishonuvchan insonning qadr-qimmatini, ornomusi va shular ketidan taqdiri qil ustiga olib boriladi. “Timsohning ko`z yoshlari”, “Yulduzning yo`li”, “To`y”, “Sunbulaning ilk shanbasi” kabi qissalar obrazlari yuqoridagi fikrning yaqqol dalili bo`la oladi.

Obraz so`zining lug`aviy ma`nosi “aks” bo`lib, biror narsaning aksi tushunchasini ifodalaydi. Biroq badiiy obraz dunyodagi mavjudlikning yozuvchi ko`zi va so`zi fokusidan o`tib qog`ozda aks etishidir. Unda ko`p narsa borliqdagidek ko`rinishi yoki aksincha bo`lishi mumkin va bu yozuvchining mahoratiga bog`liq bo`ladi. Asar o`quvchini qanchalik o`z domiga tortsa,

unda aks etgan obrazlarda o`zining bir qismini his eta olsa, demak, badiiy mahorat yetarli darajada ifodalangan bo`ladi. “Badiiy obraz borliqning (undagi narsa, hodisa v.h.) badiiy asardagi aksi. Biroq badiiy obraz o`sha borliqning oddiygina aksi emas, yo`q, u borliqning san'atkor ko`zi bilan ko`rilgan va ideal asosida ijodiy qayta ishlangan aksidir. Bu aksda borliqning ko`plab tanish izlarini topasiz, biroq bu endi biz bilgan borliqning ayni o`zi emas, balki tamoman yangi mavjudlik — badiiy borliqdir” .

Abduqayum Yo`ldosh ham boshqa ijodkorlar qatori o`z borlig`ini o`z tili – poetik tili bilan yaratadi. Poetik til deyilganda esa ko`pchilik tashbeh-u istioralar, ramz, metafora, o`xshatish, har xil bezakdor va jimjimador so`zlar va iboralar orqali so`zlashni tushunadi. Biroq aslida, poetic til deyilganda u umumxalq tiliga asoslangan, obrazlilik va emotsionallik kabi xususiyatlarni o`zida mujassamlashtirgan tushunchani anglashimiz zarur . “Timsohning ko`z yoshlari” qissasida ham yozuvchi xalq tilidagi so`zlarni shu qadar obrazli ifodalaydiki, asar personajlari bilan birga yig`lash, ularga achinish kabi tuyg`ularni beixtiyor o`zingizda his qilasiz.

Asarda bir joyda ishlab, bir davrda yashaydigan va ikki xil dunyo bo`lgan ikki ayol konfliktni yuzaga keltirgan. Haddan tashqari sodda, kamsuqum, ishonuvchan Munisaning turli bid`atlarga ishonib, umrini boshqalarning hayotlariga aralashish bilan o`tkazishga odatlanib qolgan Salomat opaga duch kelishi yozuvchining shu kabi insonlarni xayol chig`irig`idan o`tkazib, qalam charxi bilan yaratgan “borlig`i” deyishimiz mumkin. Asarning “Timsohning ko`z yoshlari” deb nomlanishiyoq yozuvchining qandaydir chuqur maqsadni ko`zlaganidan darak beradi. Chunki bu nshu jumla ko`pchilik tillarda mavjud ibora bo`lib, “timsohlar o`ljasini tanovul qilayotganda yig`laydi, degan qadimgi ishonchdan kelib chiqqan. Plutarx asarlaridan birida timsohning xatti-harakati kimnidir o`ldirishga qasd qilib, keyin qurboniga motam tutadigan odamlarning qilmishiga qiyoslanadi” .

“XVII asrdagi alifbo kitobida (lug`atda) shunday deyiladi: “Timsoh suvda yashovchi hayvondir. Qachonki insonni yesa, yig`laydi va qattiq bo`zlaydi, lekin yeyishdan to`xtamaydi. Tanasini boshidan uzar ekan, bo`zlab yig`laydi”.” Bundan tashqari, tibbiyotda shu nomdagi kasallik ham mavjud bo`lib, u bir a`zoning noto`g`ri davolanishi natijasida boshqalarining shikastlanishiga olib keladigan sindromni anglatadi. Har ikkala ta`rif ham qissadagi obrazlarga mos va eng to`g`ri tanlangan sarlavha ekanini bildiradi.

Asarda Salomat opa obrazi uning nazarida “baxti ochilmayotgan” qizlarga “yo`l” ko`rsatish orqali ularni botqoqqa itarayotgan, lekin buni o`zi ham tushunib

yetmagan “timsoh” timsolidir. U Munisaning bir tashvishdan qutilishiga yordam berish uchun bir umrlik dardga duchor qiladi. Bechora qizning boshiga tushgan ishlardan xulosa chiqarmay, keyingi kelganlarga ham yana shu kabi maslahatlarini kanda qilishdan qaytmaydi. Ya`ni timsoh kabi “yig`laydi, bo`zlaydi...lekin yeyishdan to`xtamaydi...”

Munisa esa Cho`lpon tili bilan aytadigan bo`lsak, “bir somon parcha” va shunday hayot yo`liga rozi bo`lgan og`ir-vazmin, dardga chidamli, oilaparvar, kattalarni hurmat qiladigan, ishchan qiz. “Ingichka barmoqlari shu qadar nozik ediki, qalamni sal qattiqroq qissa bas, ular duv to`kilib tushadigandek edi... Faqat qizning katta-katta ko`zlari odamga juda samimiy fikri ojizimcha, andakkina g`ussa aralash mayinlik bilan boqardiki, o`lay agar, salgina fahm farosatdan qisilmagan istalgan erkak qarshisida ma`suma ishonuvchan bir qushcha turganini darhol his qilar – qo`yar, inchunun, aynan ushbu taassurot tufayli Munisaga nisbatan yomonroq xayolga borish imkoniyati deyarli yo`qqa chiqardi”. Yozuvchining Munisaning hislarini ifodalagan o`rinlari kam bo`lishiga qaramay, uning xafaligi, hijolatli holatlari hamda yuqoridagi kabi portret chizgilari orqali ifodalab beradi.

Qissada tushunish mumkin bo`lgan yana bir asosiy jihat – ijtimoiy turmush tarzining qoralanayotgani; erkaklarning hodisalarga nisbatan befarqligi, hammaning o`y-tashvishlari ish(hatto qora kun;ari uchun 3-4 so`m jamg`arib qo`yolmaydigan)-yumush dangina iborat bo`lib qolayotgani masalasi ham ko`ndalang qo`yilganidir. Hamma davrlarda tilga olinadigan ayollarning nolishi va erkaklarning bepisandlik holatlari ham chetda qolmagan. Salomat opaning pul topish, narx-navoning balandlab ketishi haqida qayg`urishlari, har xil bashoratlar-u, tushlarga ishonib, ko`pincha kaltafahmlik bilan chiqaradigan xulosalari shu toifa o`zbek ayollarining asarlardagi qiyofasiga aylanib ulgurgani natijasidir. Demak, Salomat opa obrazi sinkretik shaklda namoyon bo`lgan. Bu xarakterga nisbatan bir vaqtning o`zida ham qoralash, ham achinish hissi paydo bo`ladi. Ya`ni uning salbiy jihatlari deb sanayotganlarimiz u tomonidan ijobiy deb baholanadi va bu sinkretizmni yuzaga keltiradi. Sinkretiklik bu xarakterlardagi ijobiy va salbiy belgilarni bir-biridan ajratmay, ularni o`zaro uyg`un va aralashib ketgan holda tasvirlashdir. Bu holat xalq og`zaki ijodida xalq qahramonlarini tasvirlashda ko`plab uchraydi.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, qissa Abduqayum Yo`ldoshning nafaqat badiiy tafakkurini, balki ham ilmiy, ham ijtimoiy tafakkurini ham tajalliysi sifatida paydo bo`lgan. Undagi har bir obraz kundalik hayotda uchraydigan kishilar xarakterlarining umumlashma obrazini o`zida mujassamlashtirgan. Xususan,

FRANCE

FRANCE

bo'layotgan voqealarga qarshilik ko'rsatishni istaydigan, biroq o'z tinchligi uchun ayrim o'rinlarda ko'z yumib ketishni afzal ko'radigan "muallif", o'zining tashvishlaridan ortib birovlarnikiga aralashadigan "timsoh"lar, doimiy ichki qo'rquv bilan, haddan tashqari sodda, kamsuqum bo'lib yuradigan "qurbon"lar asarda akslantirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Адабий тур ва жанрлар. 1-том, Тошкент, "Фан" н-ш., 1991 йил
- 2.Йўлдошев А. Тимсоҳнинг кўз ёшлари. Тошкент. Янги аср авлоди. 2003-йил.
- 3.D.Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. www.ziyouz.com
4. Adabiyotshunoslik nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik/Mas'ul murarrar: B. Valixo'jayev. —T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. — 264 b.

